

mengatakan bahwa berkurangnya pemakaian karbamazepin juga menyebabkan rendahnya minat neurologis untuk melakukan pemeriksaan HLA-B*1502.

Etika Penelitian

Penelitian ini telah lolos kaji etik Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUP Prof. R.D. Kandou Manado melalui surat nomor 081/EC/KEPK-KANDOU/IX/2020.

Pernyataan Penulis

Tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

1. Khosama H, Budikayanti A, Hui A, Khor P, Lim KS, Ng C, et al. HLA-B * 1502 and carbamazepine induced Stevens- Johnson syndrome / toxic epidermal necrolysis in Indonesia. 2017;22(2):113–6.
2. Kusumastuti K, Gunadharna S, Kustiowati E. *Pedoman Tata Laksana Epilepsi*. 6 ed. Airlangga University Press; 2019. 24;39.
3. Patel P, Moshé SL. The evolution of the concepts of seizures and epilepsy: What's in a name? *Epilepsia Open*. Maret 2020;5(1):22–35.
4. Sirven JI. Epilepsy: A Spectrum Disorder. *Cold Spring Harb Perspect Med*. September 2015;5(9):a022848.
5. Hung S-I, Chung W-H, Chen Y-T. HLA-B genotyping to detect carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome: implications for personalizing medicine . *Per Med*. 2005;2(3):225–37.

PO9. *The Improvement Of Alpha-Beta Coherence And Theta-Beta Ratio Through The Stimulation Of Acupuncture Point Li4 (Hegu)* (Peningkatan Koherensi Alpha-Beta Dan Theta-Beta Ratio Melalui Stimulasi Akupuntur Titik Li4 (Hegu))

Wa Ode Syakinah¹, Abdul Muis², Muhammad Iqbal Basri², Yudy Goysal²

¹Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis, Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia,

²Staf Pengajar, Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Abstract

Introduction: *Changes in brain waves by assessing the effect of acupuncture on the central nervous system and autonomic at point LI4 (Hegu) by evaluating changes in quantitative EEG. Coherence is a measurement of percentage similarity between two waves of identical frequency: that is, the higher the percentage, the greater the similarity. This study was aimed at analyzing the increase in interhemispheric alpha-beta coherence and theta-beta ratio to measure brain connectivity and can be used as attention control.*

Methods: *Experimental study with a pre-test, post-test design was conducted at Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital in September 2020. The research sample was 10 healthy young adult individuals. In the research subject, acupuncture intervention was performed at LI4 points (Hegu) on*

both hands, then EEG recording was performed before, during and after the acupuncture intervention. Total recording is done for 10 minutes, at least 2 minutes artifact free. The data obtained were subjected to repeated ANOVA and friedman tests on the interhemispheric alpha-beta coherence and TBR.

Results: The total sample was 10, male 8 and female 2 with an average sample age of 32.10. The increase in alpha coherence on the C3-C4 electrodes and beta coherence at the FP1-FP2, O1-O2, F3-F4, P3-P4, F7-F8, T5-T6 electrodes showed that acupuncture stimulation at point LI4 was statistically significant. Theta-Beta Ratio (TBR) did not find any difference at all electrodes before, during, and after stimulation at point LI4.

Discussion: There was an increase in interhemispheric alpha-beta coherence but it was not followed by a significant change from TBR through acupuncture stimulation at the LI4 point. Change in interhemispheric coherence and TBR may be useful for measuring neuroplasticity and attention control.

Keywords: Alpha-beta coherence, Quantitative EEG, TBR, Point LI4

Abstrak

Pendahuluan: Perubahan gelombang otak dengan menilai efek akupuntur pada sistem saraf pusat dan otonom di titik LI4 (Hegu) dengan mengevaluasi perubahan *quantitative EEG*. Koherensi adalah pengukuran persentase kemiripan antara dua gelombang dengan frekuensi yang identik: yaitu, semakin tinggi persentasenya, semakin besar kesamaannya. Studi ini ditujukan untuk menganalisa peningkatan koherensi alpha-beta interhemisferik dan *theta-beta ratio* untuk mengukur konektivitas otak dan dapat digunakan sebagai kontrol atensi.

Metode: Penelitian eksperimental dengan desain *pre-test, post-test* dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo pada bulan September 2020. Sampel penelitian adalah individu dewasa muda sehat sebanyak 10 orang. Pada subjek penelitian dilakukan intervensi akupuntur pada titik LI4 (Hegu) di kedua punggung tangan, kemudian dilakukan perekaman EEG sebelum, selama dan sesudah intervensi akupuntur. Total perekaman dilakukan selama 10 menit, minimal bebas artefak 2 menit. Data yang diperoleh dilakukan uji *repeated ANOVA* dan *friedman* terhadap koherensi alpha-beta interhemisferik dan TBR.

Hasil: Total sampel 10, pria 8 dan wanita 2 orang dengan usia rata-rata sampel 32,10. Peningkatan koherensi alpha pada elektroda C3-C4 dan koherensi beta pada elektroda FP1-FP2, O1-O2, F3-F4, P3-P4, F7-F8, T5-T6 menunjukkan stimulasi akupuntur pada titik LI4 yang bermakna secara statistik. *Theta-Beta Ratio* (TBR) tidak ditemukan perbedaan pada semua elektroda baik sebelum, selama, dan sesudah stimulasi pada titik LI4.

Diskusi: Terdapat peningkatan koherensi alpha-beta interhemisferik namun tidak diikuti dengan perubahan bermakna dari TBR melalui stimulasi akupuntur di titik LI4. Perubahan koherensi interhemisferik dan TBR mungkin berguna untuk mengukur neuroplastisitas dan kontrol atensi.

Kata Kunci: Koherensi alpha-beta, *Quantitative EEG*, TBR, Titik LI4

Pendahuluan

Pengaruh intervensi akupuntur terhadap dinamika gelombang otak merupakan tantangan yang menarik dalam *neuroscience*.⁽¹⁾ Selain karakteristik langsung titik akupunktur, beberapa penelitian yang menggunakan teknologi bioimaging, seperti *electroencephalography* (EEG) dan pencitraan resonansi magnetik fungsional, telah mengevaluasi efek stimulasi fisik titik akupunktur pada tubuh manusia.⁽²⁾ *Quantitative Electroencephalography* (QEEG) adalah jenis analisis elektroensefalografi modern (EEG) yang melibatkan perekaman sinyal EEG digital yang diproses, diubah, dan dianalisis

menggunakan algoritma matematika yang kompleks. Banyak penelitian telah menekankan peran QEEG sebagai alat diagnosis dalam gangguan belajar, menggunakan kekuatan spektral dan koherensi, dengan akurasi 46-98%.⁽³⁾ Koherensi EEG *interhemispheric* antara elektroda kulit kepala yang ditempatkan di situs simetris yang menutupi hemisfer kiri dan kanan adalah ukuran konektivitas ke jaringan saraf secara umum. Untuk rentang frekuensi standar delta (0-3 Hz), theta (4-7 Hz), alfa (8-12 Hz), dan beta (13-30 Hz) pada 19 lokasi perekaman elektroda standar, pengukuran koherensi menghasilkan data untuk 171 kombinasi elektroda.⁽⁴⁾ Koherensi merupakan salah satu indikator untuk mengukur konektivitas fungsional dan sangat sensitif terhadap profil keadaan mental. Oleh karena itu, dalam berbagai penelitian, koherensi telah digunakan untuk menyelidiki perubahan aktivitas otak selama melakukan tugas kognitif dan meditasi.⁽⁵⁾

Perhitungan rasio theta / beta pada saat EEG telah menjadi salah satu pengukuran yang paling banyak diteliti pada anak-anak dengan *attention deficit* (AD).⁽⁶⁾ Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *theta-beta ratio* (TBR) yang lebih rendah diukur oleh EEG dapat dikaitkan dengan kinerja akademis yang lebih baik.⁽⁴⁾ Streitberger *et al.*, menilai efek akupunktur pada sistem saraf pusat dan otonom pada titik Hegu (LI4) dengan mengevaluasi perubahan EEG dan detak jantung.⁽⁷⁾ Stimulasi pada titik Hegu (LI4) juga dapat memodulasi *cingulum limbic* dengan cara memodulasi frekuensi. Akupunktur dan analisa perubahan gelombang otak pada EEG berkontribusi untuk menjelaskan mekanisme dari efek akupunktur tersebut.⁽²⁾ Studi ini bertujuan untuk menganalisa adanya peningkatan koherensi alpha-beta intrahemisferik dan *theta-beta ratio* melalui stimulasi akupunktur titik LI4 (Hegu) dengan mengukur konektivitas otak yang mungkin dapat mempengaruhi kontrol atensi pada dewasa muda yang sehat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan desain *pre-test, post-test* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh stimulasi akupunktur terhadap peningkatan koherensi alpha-beta dan *theta-beta ratio* (TBR) dengan menggunakan *quantitative EEG* pada dewasa muda yang sehat. Penelitian dilakukan di poliklinik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sampel penelitian ditentukan dengan cara *consecutive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 10 orang. Kriteria Inklusi antara lain sehat, umur 20-40 tahun, tidak pernah mendapat intervensi akupunktur sebelumnya, subjek kooperatif dan bersedia dikutsertakan dalam penelitian. Kriteria eksklusi antara lain memiliki riwayat epilepsi, trauma kapitis dan gangguan pada otak lainnya, menggunakan obat penenang atau psikoaktif, memiliki gangguan cemas atau gangguan psikiatrik lainnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah Electroencephalography merk Cadwell Easy III, Neuroguide deluxe QEEG, elektroda jarum akupunktur Dong Bang (0,25 mm x 25 mm), *electrode paste* merk Ten20 Conductive, kapas alkohol.

Perekaman dilakukan dengan posisi berbaring. Elektroda dipasang berdasarkan sistem internasional 10-20, 19 channel, impedans < 20 Ohm, dengan filter low cut 0,53 Hz dan high cut 70 Hz, notch filter ON. Total perekaman dilakukan selama 10 menit, minimal bebas artefak 2 menit. Jarum akupunktur ditusukkan di titik LI4 diantara os metacarpal I dan metacarpal II, pertengahan os metacarpal II, disisi radial pada kedua punggung tangan di menit ke-3, kemudian dilakukan stimulasi twisting, dengan cara memutar jarum akupunktur dengan kisaran 90° -180° dan rata-rata sekitar 100 kali/menit selama 3 menit setelah itu, jarum akupunktur dibiarkan tanpa stimulasi selama 4 menit sampai jarum dicabut. Data perekaman EEG akan dianalisa dengan menggunakan software NeuroGuide Deluxe QEEG. Analisa data untuk untuk komparatif numerik berpasangan >2 kelompok adalah uji *repeated ANOVA* bila sebaran data normal. Bila sebaran data tidak normal, uji yang digunakan adalah uji *friedman*.

Hasil

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain *pre-test, post-test* untuk mengetahui adanya peningkatan koherensi alpha-beta dan *theta-beta ratio* (TBR) melalui stimulasi akupunktur pada titik LI4 (hegu) yang diukur dengan *quantitative EEG* (qEEG).

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik	N	%	Mean	SD
Usia			32.1	4.4
Jenis Kelamin				
• Laki-laki	8	80.0		
• Perempuan	2	20.0		
Jumlah	10	100.0		

Sumber: Data Primer

Tabel 1 menggambarkan jumlah seluruh sampel sebanyak 80% laki-laki, dan perempuan sebanyak 20%, setiap subjek penelitian dilakukan tiga kali perekaman EEG (sebelum, selama dan sesudah intervensi akupunktur).

Tabel 2. Perbandingan Koherensi Gelombang Alpha Interhemisferik Sebelum, Selama dan Sesudah Stimulasi Akupunktur

Alpha	Sebelum		Selama		Sesudah		Nilai p
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	
FP1 - FP2	81.41	10.27	88.80	4.64	83.80	9.01	0.504*
C3 - C4	20.01	24.27	48.15	31.30	31.93	25.80	0.001**
O1 - O2	29.25	16.02	46.02	26.11	36.78	20.33	0.133*
T3 - T4	16.52	13.84	24.60	34.77	16.79	18.79	0.614**
F3 - F4	42.80	21.05	67.21	14.82	56.58	18.01	0.054*
P3 - P4	33.88	21.13	55.60	26.51	46.39	27.16	0.106*
F7 - F8	14.07	16.29	34.72	32.35	26.70	26.80	0.058**
T5 - T6	11.21	13.31	30.64	31.98	22.86	22.30	0.091*

* Uji Repeated ANOVA

** Uji Friedman, Sig < 0,05

Tabel 2 menunjukkan peningkatan koherensi gelombang alpha di elektroda C3-C4 (*central*) setelah stimulasi akupunktur pada titik LI4 yang bermakna secara statistik ($p=0,001$), sedangkan pada elektroda yang lain ditemukan peningkatan koherensi gelombang alpha setelah stimulasi akupunktur dan tidak bermakna secara statistik.

Tabel 3. Perbandingan Koherensi Gelombang Beta Interhemisferik Sebelum, Selama dan Sesudah Stimulasi Akupunktur

Beta	Sebelum		Selama		Sesudah		Nilai p
	Mean	SD	Mean	SD	mean	SD	
FP1 - FP2	62.6	24.0	81.2	19.5	68.8	22.9	0.011**
C3 - C4	17.8	16.4	58.0	33.6	32.8	27.4	0.087*
O1 - O2	29.2	16.9	54.1	25.1	40.8	19.9	0.041*
T3 - T4	11.0	12.3	38.1	33.1	18.4	20.0	0.179**
F3 - F4	27.7	20.4	62.6	27.8	44.6	25.9	0.041*
P3 - P4	26.7	13.0	64.1	24.8	44.9	21.5	0.014*
F7 - F8	10.5	14.0	47.1	34.7	26.2	26.3	0.003**
T5 - T6	6.8	6.0	41.1	31.8	22.4	22.7	0.045*

* Uji Repeated ANOVA

** Uji Friedman, Sig < 0,05

Tabel 3 menunjukkan peningkatan koherensi gelombang beta di elektroda FP1-FP2 (frontal pole), O1-O2 (oksipital), F3-F4 (frontal), P3-P4 (parietal), F7-F8 (frontal inferior), T5-T6 (temporal posterior) setelah stimulasi akupuntur titik LI4 yang bermakna secara statistik, sedangkan pada elektroda C3-C4 (central) dan T3-T4 (midtemporal) terjadi peningkatan koherensi gelombang beta setelah stimulasi akupuntur dan tidak bermakna secara statistik.

Tabel 4. Perbandingan *Theta-Beta Ratio* (TBR) Sebelum, Selama dan Sesudah Stimulasi Akupuntur

Teta – Beta	Sebelum		Selama		Sesudah		Nilai p
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	
FP1	1.26	0.97	1.51	1.45	1.77	1.57	0.497**
F3	1.51	1.50	1.84	2.37	2.00	2.20	0.368**
C3	1.39	1.81	1.70	2.29	1.76	2.03	0.301**
P3	1.10	1.43	1.44	1.85	1.53	1.67	0.232**
O1	0.91	0.85	1.11	1.31	1.32	1.31	0.146**
F7	1.45	1.72	1.79	2.81	1.93	2.70	0.497**
T3	1.35	1.50	1.55	2.35	1.73	2.25	0.497**
T5	1.21	1.20	1.40	1.77	1.62	1.76	0.301**
FP2	1.57	1.75	1.60	1.68	1.81	1.60	0.301**
F4	1.41	1.53	1.63	1.98	1.74	1.86	0.387**
C4	1.50	1.88	1.76	2.44	1.92	2.27	0.670**
P4	1.34	1.88	1.62	2.32	1.72	2.17	0.122**
O2	0.75	0.57	1.19	1.43	1.31	1.38	0.273**
F8	1.42	1.79	1.70	2.40	1.78	2.36	0.497**
T4	1.33	1.67	1.66	2.38	1.75	2.27	0.387**
T6	1.03	0.95	1.51	2.08	1.60	1.95	0.741**
FZ	1.70	1.73	1.88	2.59	2.18	2.50	0.527**
CZ	1.78	1.57	1.91	2.52	2.21	2.32	0.202**
PZ	1.48	1.65	1.75	2.35	1.98	2.23	0.497**

** Uji Friedman, Sig < 0,05

Tabel 4 menunjukkan pada pengukuran *theta-beta ratio* (TBR) tidak ditemukan perbedaan TBR pada semua elektroda setelah stimulasi akupuntur titik LI4 dan tidak bermakna secara statistik.

Diskusi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan koherensi alpha-beta interhemisferik dan *theta-beta ratio* melalui stimulasi akupuntur di titik LI4 (Hegu) diukur dengan *quantitative electroencephalography* (QEEG). Penelitian ini diperoleh dari 10 subjek yang memenuhi kriteria inklusi terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan. Usia rata-rata subjek penelitian ini adalah 32,10. Usia paling muda 23 tahun dan yang paling tua 37 tahun.

Penelitian ini menilai gelombang otak dalam 3 kali perekaman (3 menit pertama sebagai *baseline*, 3 menit berikutnya stimulasi akupuntur dengan teknik *twisting* selama 3 menit kemudian stimulasi dihentikan pada menit ke-6 hingga menit ke-10). Peningkatan gelombang otak yang dihitung dengan menilai koherensi interhemisferik dan *power ratio* khususnya gelombang alpha, beta dan theta.

Koherensi adalah variabel yang digunakan untuk mengukur perbedaan fase, dengan demikian menilai konektivitas fungsional antara korteks. Dengan demikian, tingkat koherensi yang lebih tinggi antara

dua elektroda menunjukkan konektivitas fungsional yang kuat antara daerah otak yang berbeda.⁽⁵⁾ Konektivitas frekuensi fungsional spesifik tampaknya mencerminkan fungsi jaringan dianggap berasal dari area korteks serebral area Brodmann.⁽⁴⁾

Berdasarkan tabel 2, ditemukan peningkatan koherensi gelombang alpha yang signifikan di elektroda C3-C4 (*central*) setelah stimulasi akupunktur di titik LI4 sedangkan elektroda yang lain ditemukan juga peningkatan koherensi gelombang alpha setelah stimulasi akupunktur namun tidak signifikan. Gelombang Alpha menghasilkan asetilkolin, yang menyetel semua frekuensi. Asetilkolin dapat memiliki fungsi inhibisi dan eksitasi, yang berarti dapat mempercepat atau memperlambat sinyal saraf, tetapi fungsi utamanya sebagai eksitasi. Hal ini dapat membantu dalam pembelajaran, memori, gairah, dan neuroplastisitas. Pembelajaran paling baik dilakukan pada saat kita berada pada gelombang alpha.⁽⁸⁾ Peningkatan amplitudo gelombang alpha selama mengerjakan tugas kognitif disebut inversi.⁽⁹⁾

Berdasarkan tabel 3, dalam penelitian ini ditemukan peningkatan koherensi gelombang beta terlihat pada elektroda FP1-FP2 (frontal pole), O1-O2 (oksipital), F3-F4 (frontal), P3-P4 (parietal), F7-F8 (frontal inferior), T5-T6 (temporal posterior) yang signifikan, meskipun pada elektroda C3-C4 (central) dan T3-T4 (midtemporal) ditemukan peningkatan yang tidak signifikan. Peningkatan konektivitas dan kontrol atensi dibuktikan dengan adanya peningkatan koherensi gelombang beta yang dapat berkorelasi dalam kinerja akademik. Peningkatan aktivasi gelombang beta dikaitkan dengan kemampuan perhitungan aritmatika yang tinggi. Temuan ini dapat menunjukkan hubungan antara gelombang beta dan peningkatan keterampilan kognitif. Koherensi beta pada Fp1-Fp2 dan F3-F4 dapat menjadi indikasi peningkatan kontrol okulomotorius yang dibutuhkan untuk peningkatan keterampilan membaca sedangkan beta F7-F8 dikaitkan dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan *fasciculus arcuata*. Aktivitas beta di P3-P4 ditunjukkan untuk peningkatan kontrol atensi dan memori jangka pendek. Aktivitas beta di O1-O2 mendukung persepsi visual dan pemrosesan spasial.⁽⁴⁾

Kontrol atensi dan fungsi memori merupakan aspek penting dari plastisitas saraf yang secara teoritis, dapat sesuai dengan perawatan farmakopunktur. Sebuah studi sebelumnya menyarankan bahwa pengukuran *quantitative electroencephalography* (qEEG) dari rasio theta-beta (TBR), indeks kontrol perhatian, dapat menjadi indikasi kinerja akademis. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa peningkatan rasio TBR pada temuan EEG dapat diamati pada *attention deficit disorders* (ADD). Selain potensi diagnosis ADD secara klinis, TBR pada orang dewasa yang sehat dapat digunakan untuk menilai kontrol atensi.⁽¹⁰⁾

Berdasarkan tabel 4 pada analisa *theta-beta ratio* (TBR) tidak ditemukan perbedaan signifikan pada semua elektroda baik sebelum, selama dan sesudah stimulasi akupunktur di titik LI4. Adanya bukti bahwa TBR mungkin sebagai penanda obyektif untuk kontrol kognitif eksekutif yang dimediasi oleh prefrontal (khususnya, kontrol atensi) pada orang dewasa yang sehat.⁽¹⁰⁾ Akan tetapi, pada penelitian ini tidak didapatkan nilai yang bermakna secara statistik sehingga cukup sulit untuk memastikan pengaruhnya terhadap kontrol atensi. Proses perekaman dan faktor internal dari subyek mungkin berperan dalam hasil yang diperoleh. Studi lain memperlihatkan tampaknya ada hubungan negatif antara TBR, jalur kontrol atensi dan penurunan kontrol atensi yang dipicu oleh stres, orientasi perhatian, regulasi emosional, hambatan perilaku, dan pengambilan keputusan termotivasi pada orang dewasa yang sehat. Dilaporkan juga bahwa TBR yang lebih tinggi berkorelasi dengan perilaku respon cepat terhadap stimulus, meskipun dengan tingkat kesalahan yang tinggi.⁽¹⁰⁾

Gelombang theta mungkin memainkan peran dalam fungsi memori jangka pendek, menurut penelitian Lisnan *et.al* melaporkan aktivitas theta yang paling menonjol di hippocampus, menunjukkan gelombang theta dapat mempengaruhi proses membangun memori.⁽¹¹⁾ Gelombang Theta adalah

kondisi dimana inventifitas berada. Theta berada di tepi antara tidur dan bangun, dan dikaitkan dengan tingkat kesadaran yang tinggi dan *super-learning*.⁽¹²⁾

Stimulasi akupuntur di titik LI4 (Hegu) didapatkan peningkatan koherensi alpha-beta interhemisferik (yang lebih didominasi oleh koherensi beta). Peningkatan koherensi alpha bermakna pada elektroda C3-C4 (central) sedangkan peningkatan koherensi beta bermakna pada elektroda FP1-FP2 (frontal pole), O1-O2 (oksipital), F3-F4 (frontal), P3-P4 (parietal), F7-F8 (frontal inferior), T5-T6 (temporal posterior). Analisa *theta-beta ratio* (TBR) pada semua elektroda baik sebelum, selama dan sesudah stimulasi akupuntur tidak bermakna secara statistik.

Peningkatan koherensi alpha-beta interhemisferik bermakna sebagai indikator kontrol atensi meskipun tidak signifikan pada semua elektroda. Namun, peningkatan koherensi tidak diikuti dengan perubahan bermakna pada *theta-beta ratio* (TBR) di semua elektroda. Akan tetapi, perubahan koherensi QEEG dan TBR mungkin berguna untuk mengukur neuroplastisitas dan perbaikan *academic performance*.

Etika Penelitian

Penelitian ini telah lolos kaji etik Komite Etik Penelitian Kesehatan RSPTN Universitas Hasanuddin dan RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar melalui surat nomor: 643/UN4.6.4.5.31/PP36/2020.

Pernyataan Penulis

Penulis dengan ini menyatakan bahwa studi ini merupakan karya asli penulis, bukan hasil plagiarism, tidak pernah dikirim ke penerbit lain, dan isi studi ini sudah disetujui oleh penulis pembantu seperti yang tercantum pada artikel.

Penghargaan

Pertama-tama, penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada dr. Abdul Muis, Sp.S (K), dr. Muhammad Iqbal Basri, Sp.S, dan Dr. dr. Yudy Goysal, Sp.S (K) yang telah meluangkan waktunya sebagai pembimbing dan telah memberikan masukan dan arahan mengenai penelitian ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada dr. Silvia Velika, Sp.N yang telah membantu proses akupuntur dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

1. Kim S-Y, Kim S-W, Park H-J. Different Responses to Acupuncture in Electroencephalogram according to Stress Level: A Randomized, Placebo-Controlled, Cross-Over Trial. *Korean J Acupunct*. 2014;31(3):136–45.
2. Choi KH, Kwon OS, Cho SJ, Lee S, Kang SY, Ahn SH, et al. Evaluating Acupuncture Point and Nonacupuncture Point Stimulation with EEG: A High-Frequency Power Spectrum Analysis. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2016;2016.
3. Livint Popa L, Dragos H, Pantelemon C, Verisezan Rosu O, Strilciuc S. The Role of Quantitative EEG in the Diagnosis of Neuropsychiatric Disorders. *J Med Life*. 2020;13(1):8–15.
4. Gorantla VR, Tedesco S, Chandanathil M, Maity S, Bond V, Lewis C, et al. Associations of Alpha and Beta Interhemispheric EEG Coherences with Indices of Attentional Control and Academic Performance. *Behav Neurol*. 2020;2020.
5. Lee GE, Yun JM, Yang SB, Kang Y, Kang HW, Choi KH, et al. Deqi induction by HT7 acupuncture alters theta and alpha band coherence in human healthy subjects. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2017;2017.
6. Clarke AR, Barry RJ, Karamacoska D, Johnstone SJ. The EEG Theta/Beta Ratio: A marker of Arousal or Cognitive Processing Capacity? *Appl Psychophysiol Biofeedback* [Internet]. 2019;44(2):123–9. Available

from: <http://dx.doi.org/10.1007/s10484-018-09428-6>

7. Streitberger K, Steppan J, Maier C, Hill H, Backs J, Plaschke K. Effects of verum acupuncture compared to placebo acupuncture on quantitative EEG and heart rate variability in healthy volunteers. *J Altern Complement Med.* 2008;14(5):505–13.
8. Schwabedal JTC, Riedl M, Penzel T, Wessel N. Alpha-wave frequency characteristics in health and insomnia during sleep. *J Sleep Res.* 2016;25(3):278–86.
9. Demos JN. Getting Started With EEG Neurofeedback. In: *Getting Started With EEG Neurofeedback.* 2nd Editio. 2019. p. 110.
10. Gorantla VR, Bond V, Dorsey J, Tedesco S, Kaur T, Simpson M, et al. QEEG measures of attentional and memory network functions in medical students: Novel targets for pharmacopuncture to improve cognition and academic performance. *J Pharmacopuncture.* 2019;22(3):166–70.
11. Buzsáki G. Theta oscillations in the hippocampus. *Neuron.* 2002;33(3):325–40.
12. Fahimi G, Tabatabaei SM, Fahimi E, Rajebi H. Index of theta/alpha ratio of the quantitative electroencephalogram in Alzheimer's disease: A case-control study. *Acta Med Iran.* 2017;55(8):502–6.

PO10. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Abnormalitas Elektroensefalografi (EEG) Pada Anak Dengan Bangkitan Pertama Tanpa Provokasi (*Factors Correlated With Electroencephalography (EEG) Abnormalities In Children With First Unprovoked Seizure*)

Claudia M.F. Kurube, Prastiya Indra Gunawan, Darto Saharso, Riza Noviandi

Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/ RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Pendahuluan: Kejang atau bangkitan sangat sering ditemukan pada anak, dengan perkiraan kejadian bangkitan pertama tanpa provokasi/*First Unprovoked Seizure* (FUS) sebesar 2% pada anak sebelum berusia 16 tahun. Elektroensefalogram merupakan teknik elektrofisiologi untuk merekam aktivitas listrik yang timbul dari otak sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi pasien dengan dugaan kejang, epilepsi, dan bangkitan yang tidak umum. Pada anak dengan FUS dapat dikatakan epilepsi bila risiko berulangnya bangkitan lebih dari 60%. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi EEG pada anak dengan FUS dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hasil EEG. **Metode:** Studi potong lintang ini mengambil data rekam medis di poliklinik Neurologi Anak RSUD Dr. Soetomo, Januari 2018 - Desember 2019. Kriteria inklusi adalah anak usia 1 bulan - 18 tahun, dengan bangkitan tanpa provokasi yang menjalani pemeriksaan EEG. Studi ini menggunakan analisis regresi logistik. **Hasil:** Total 100 data rekam medis anak dengan FUS, mayoritas hasil EEG abnormal (54%), didominasi gelombang epileptiform (68,5%). Faktor yang berhubungan dengan hasil EEG abnormal adalah anak usia lebih tua ≥ 5 tahun ($p=0,07$, OR 3,093, IK 95% 1,361-7,030), tipe bangkitan fokal ($p=0,021$, OR 6,286, IK 95% 1,327-29,779), dan durasi bangkitan lama ≥ 5 menit ($p<0,001$, OR 8,333, IK 95% 3,029-22,929). **Diskusi:** Lebih dari 50% anak dengan FUS memiliki hasil EEG abnormal yang berisiko mengalami bangkitan berulang. Beberapa faktor diyakini memiliki korelasi dengan hasil EEG abnormal, seperti usia, tipe dan durasi kejang. Dalam studi ini, EEG abnormal didapatkan pada anak dengan FUS, terutama pada anak yang usianya lebih tua (≥ 5 tahun), tipe bangkitan fokal, dan durasi bangkitan lama (≥ 5 menit).

Kata kunci: *bangkitan pertama tanpa provokasi, elektroensefalografi, epilepsi*

Abstract